

Криволапов Б. М.

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародного приватного права,
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
04119, Україна, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1,
kryvolapov@knu.ua,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5933-7850>

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ НА ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

JEL Classification: K19
SECTION «LAW»: Право

Анотація. У статті досліджено філософсько-правові погляди на права людини в умовах неконтрольованого застосування штучного інтелекту, який дедалі частіше впливає на ухвалення рішень, доступ до соціальних благ, безпеку, комунікацію, правосуддя, працевлаштування, приватність і реалізацію прав людини. Метою статті є філософсько-правовий аналіз впливу неконтрольованого застосування штучного інтелекту на права людини на основі з'ясування основних форм алгоритмічної дискримінації, цифрової нерівності, порушення приватності та автономії особи, а також обґрунтування необхідності формування людиноцентричної моделі правового регулювання ШІ, заснованої на принципах людської гідності, рівності, недискримінації, прозорості, підзвітності та ефективного контролю людини. Методологічну основу дослідження становлять діалектичний, системно-структурний, аксіологічний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, критико-дискурсивний методи та метод правового прогнозування. Обґрунтовано, що ШІ не може розглядатися як нейтральний технологічний інструмент, оскільки його результати залежать від якості даних, цілей розробників, архітектури моделі, соціального контексту та рівня контролю людини. Визначено, що неконтрольоване застосування ШІ формує новий тип правової вразливості, за якого особа не завжди знає, які дані щодо неї використані, за якою логікою сформовано рішення, хто відповідає за помилку та як оскаржити результат оцінювання. Доведено, що основними загрозами для прав людини є алгоритмічна дискримінація, цифрова нерівність, культурна гегемонія в даних, непрозорість алгоритмічних рішень, порушення приватності, ризики *predictive policing*, біометричної ідентифікації та автоматизованого оцінювання ризиків у кримінальному правосудді. Зроблено висновок, що правове регулювання ШІ має бути ризик-орієнтованим і людиноцентричним, а високоризикові системи повинні допускатися до роботи лише за умови прозорості, аудиту, належної якості даних, ефективного контролю людини та можливості оскарження їхніх висновків.

Ключові слова: штучний інтелект, регулювання ШІ, міжнародне право, міжнародно-правове регулювання, етичні виклики, права людини.

Abstract. The article examines philosophical and legal consideration of human rights in the context of the uncontrolled use of artificial intelligence which increasingly affects decision-making, access to social benefits, security, communication, justice, employment, privacy, and the realization of human rights. The purpose of the article is to provide a philosophical and legal analysis of the impact of the uncontrolled use of artificial intelligence on human rights by identifying the main forms of algorithmic discrimination, digital inequality, violations of privacy and personal autonomy, as well as substantiating the need to develop a human-centered model of legal regulation of AI based on the principles of human dignity, equality, non-discrimination, transparency, accountability, and effective human control. The methodological basis of the study consists of dialectical, systemic-structural, axiological, formal-legal, comparative-legal, critical-discursive methods, as well as the method of legal forecasting. It is substantiated that AI cannot be regarded as a neutral technological tool, since its outcomes depend on the quality of data, the goals of developers, the architecture of the model, the social context, and the level of human control. It is determined that the uncontrolled use of AI creates a new type of legal vulnerability, in which an individual does not always know what data about them have been used, according to what logic the decision has been formed, who is responsible for an error, and how the result of the assessment can be challenged. It is proved that the main threats to human rights include algorithmic discrimination, digital inequality, cultural hegemony in data, the opacity of algorithmic decisions, violations of privacy, the risks of predictive policing, biometric identification, and automated risk assessment in criminal justice. The article concludes that the legal regulation of AI should be risk-oriented and human-centered, while high-risk systems should be allowed to operate only under the conditions of transparency, auditing, proper data quality, effective human control, and the possibility of challenging their conclusions.

Keywords: artificial intelligence, AI regulation, international law, international legal regulation, ethical challenges, human rights.

Постановка проблеми. Оскільки штучний інтелект (ШІ) поступово перетворюється з допоміжної цифрової технології на один із чинників організації суспільних відносин, що впливає на способи ухвалення рішень, розподіл соціальних благ, доступ до послуг, безпеку, комунікацію та реалізацію основоположних прав людини, алгоритмічні системи наразі дедалі частіше застосовуються у сферах, де наслідки їхньої роботи безпосередньо стосуються правового становища індивіда: під час добору персоналу, кредитного скорингу, розпізнавання облич, прогнозування правопорушень, надання адміністративних і соціальних послуг, персоналізації інформаційного середовища та оцінювання поведінкових ризиків. За таких обставин ШІ вже не може розглядатися лише як нейтральний інструмент технологічного прогресу, адже його неконтрольоване використання здатне впливати на рівність, приватність, автономію, свободу вибору, доступ до правосуддя та інші фундаментальні права людини.

Алгоритмічні системи можуть змінювати характер взаємодії між людиною, державою та приватними цифровими структурами. Якщо рішення, важливі для особи, фактично залежать від непрозорої моделі обробки даних, виникає ризик послаблення людського контролю, розмивання відповідальності та ускладнення захисту порушених прав. Людина в такій ситуації нерідко не знає, які саме дані щодо неї були використані, за якою логікою сформовано висновок, хто відповідає за можливу помилку та яким чином можна оскаржити результат алгоритмічного оцінювання. Така ситуація створює новий тип правової вразливості, за якого формально технологічне рішення набуває реального соціального і юридичного значення [1, с. 96-97].

Особливої уваги в даному разі потребує здатність ШІ відтворювати та посилювати вже наявну соціальну нерівність, адже він може використовувати не лише фактичну інформацію, а й оперувати прихованими стереотипами, дискримінаційними практиками, нерівномірною представленістю окремих груп та домінуванням певної культурної моделі. Крім того, актуальності набуває також

проблема культурної гегемонії. Так, А. Грамші свого часу розглядав гегемонію як форму влади, що ґрунтується не лише на примусі, а й на формуванні суспільної згоди через моральні, інтелектуальні та культурні авторитети [7, с. 12-13]. У цифрову епоху така логіка виявляється в тому, що домінантні культурні моделі, закладені в даних і цифрових інфраструктурах, можуть відтворюватися алгоритмами фальшивої об'єктивної закономірності, тому неконтрольоване застосування ШІ може призвести не лише до технічної обробки інформації, а й до закріплення певної «соціальної норми», витісняючи менш представлені групи на периферію цифрового простору. Відтак, проблема прав людини в умовах неконтрольованого застосування ШІ потребує комплексного філософсько-правового аналізу, спрямованого на визначення таких меж використання ШІ, які гарантуватимуть пріоритет людини, її гідності, свободи, рівності та правової захищеності над інструментальною ефективністю алгоритмічного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення впливу ШІ на права людини нині відбувається у межах філософії права, теорії права, інформаційного права, конституційного права, соціальної філософії, етики технологій і прав людини. Серед вітчизняних наукових напрацювань суттєву роль у даному контексті відіграють праці Ю. Ірхи, котрий досліджує загрози правам і свободам людини в епоху ШІ, виокремлюючи серед них цифровий нагляд, алгоритмічну дискримінацію, маніпулювання суспільною свідомістю, ерозію приватності та ризик втрати людської автономії [1]; та О. Косілової і Х. Солодовнікової, які аналізують проблемні аспекти взаємодії прав і свобод людини з технологіями ШІ, зокрема, в контексті захисту приватності, персональних даних і правової визначеності [3]. У зарубіжній літературі важливим є доробок А. Грамші щодо феномену культурної гегемонії, який дає змогу пояснити, чому алгоритмічні системи можуть відтворювати не лише індивідуальні упередження, а й ширші структурні моделі домінування [7]. С. Бентлі, К. Нотін, М. Дж. Мак-Грат та інші досліджують явище цифрового розриву і демонструють, що досвід взаємодії з цифровими технологіями істотно впливає на майбутні відносини людини з ШІ, а нерівний доступ до технологій може поглиблювати соціальну нерівність [12]. Дж. Цзоу і Л. Шибінгер звертають увагу на те, що нерепрезентативні набори даних можуть робити ШІ сексистським або расово упередженим, особливо у сфері розпізнавання зображень і облич [14].

Окремий блок досліджень стосується використання ШІ у правоохоронній і судовій сферах. Так, Т. В. Хунг і Ц. П. Єн аналізують проблему алгоритмічної справедливості у *predictive policing*, звертаючи увагу на ризик відтворення дискримінаційних патернів у правоохоронній діяльності [8]. Дж. Вільясенор і В. Фогго розглядають взаємозв'язок ШІ, *due process* і кримінального призначення покарання, вказуючи на загрозу непрозорих алгоритмічних оцінок для здійснення справедливої процедури [13]. І. Тейлор наголошує на межах застосування алгоритмів у кримінальному призначенні покарання та ризиках підміни суддівського розсуду алгоритмічним прогнозом [11]. Етико-правові орієнтири розвитку ШІ закріплені в Рекомендаціях UNESCO з етики штучного інтелекту [9], Рамковій конвенції Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права [5] і Регламенті ЄС 2024/1689 (*EU AI Act*) [10].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій, котрі вивіслюють питання прав людини в умовах неконтрольованого застосування ШІ, слід відзначити, що низка питань залишається недостатньо розробленою. Зокрема, подальшого осмислення потребує зв'язок між філософською категорією людської гідності та практичними механізмами контролю за алгоритмічними системами. Відкритим залишається питання культурної гегемонії в алгоритмічних системах, адже сучасні дослідження переважно зосереджуються на технічній упередженості даних, але меншою мірою аналізують, як домінантні культурні, мовні, економічні та політичні моделі впливають на архітектуру ШІ та його результати. Крім того, недостатньо дослідженим є співвідношення цифрового розриву та прав людини в контексті збільшення соціальної нерівності, що не завжди охоплюється класичними правовими категоріями, а також питання переходу від декларативного і переважно етичного регулювання ШІ до

системи юридично визначених гарантій захисту прав людини, сумісної з новітніми європейськими стандартами.

Відтак, **метою статті** є філософсько-правовий аналіз впливу неконтрольованого застосування штучного інтелекту на права людини на основі з'ясування основних форм алгоритмічної дискримінації, цифрової нерівності, порушення приватності та автономії особи, а також обґрунтування необхідності формування людиноцентричної моделі правового регулювання ШІ, заснованої на принципах людської гідності, рівності, недискримінації, прозорості, підзвітності та ефективного контролю людини.

Методологічна основа дослідження. У дослідженні застосовано комплекс загальнонаукових, філософсько-правових і спеціально-юридичних методів. Діалектичний метод використано для аналізу суперечності між інноваційним потенціалом ШІ та ризиками його неконтрольованого впливу на права людини. Системно-структурний метод дав змогу розглянути ШІ як елемент ширшої соціально-правової системи, що включає розробників, користувачів, державні органи, приватні компанії, алгоритмічні моделі, масиви даних і правові гарантії. Аксиологічний метод застосовано для оцінки ШІ крізь призму людської гідності, свободи, автономії, рівності та справедливості. Формально-юридичний метод використано для аналізу положень законодавства та Конституції України, Регламенту ЄС 2024/1689, Рамкової конвенції Ради Європи про ШІ та Рекомендацій UNESCO з етики ШІ. Порівняльно-правовий метод дав змогу зіставити українські підходи до регулювання ШІ з європейською ризик-орієнтованою моделлю. Критико-дискусивний метод використано для аналізу проблеми культурної гегемонії, цифрової нерівності та алгоритмічного відтворення соціальних стереотипів. Метод правового прогнозування застосовано для визначення можливих напрямів формування національної моделі захисту прав людини в умовах неконтрольованого застосування ШІ.

Виклад основного матеріалу дослідження. За сучасних умов штучний інтелект як соціально-технологічне явище не можна вважати нейтральним у контексті дотримання прав людини. Результати його застосування залежать від цілей розробника, якості даних, архітектури конкретної моделі ШІ, способу впровадження, рівня контролю людини та соціального контексту використання. Відтак, у філософсько-правовому сенсі ШІ слід розглядати не лише як інструмент автоматизації, а і як механізм впливу на розподіл можливостей, благ, ризиків і владних рішень у суспільстві.

Можемо стверджувати, що людська гідність є центральним критерієм допустимості використання ШІ, адже, згідно зі ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю [2]. Тому жодна технологічна система не може розглядати особу лише як об'єкт прогнозування, класифікації або поведінкового впливу. Якщо алгоритм визначає доступ людини до роботи, кредитування, медичної послуги, соціальної допомоги, освіти, свободи пересування або справедливого суду, його використання має відповідати вимогам законності, пропорційності, недискримінації, прозорості й можливості оскарження.

Нині однією з головних загроз неконтрольованого застосування ШІ є алгоритмічна дискримінація, що виникає в разі, коли алгоритмічна система, формально застосовуючи однакові правила до всіх, фактично створює нерівні наслідки для певних груп. Причиною такої ситуації може бути нерепрезентативність даних, наявність історичних стереотипів, помилки маркування, некоректна методологія збору даних або використання змінних, які опосередковано відображають заборонені критерії дискримінації у рамках інформації, що обробляється ШІ. Наприклад, якщо алгоритм добору персоналу використовує історичні дані компанії, де в штаті переважали чоловіки, він може відтворювати уявлення про чоловічий професійний профіль як «адекватний» і занижувати оцінки жінок-кандидаток. Саме такий механізм було виявлено у випадку рекрутингового алгоритму *Amazon*, який, за даними Дж. Дастіна, демонстрував упередженість щодо жінок [6].

У ширшому філософському сенсі представлена ситуація пов'язана з проблемою культурної гегемонії. Дані, на яких навчається ШІ в процесі роботи, не є простим технічним матеріалом, оскільки

відображають соціальний досвід, владні відносини, історичні нерівності та культурні уявлення. Відтак, у цих даних домінує певна модель людини (визначена за статтю, расою, мовою, культурою, економічним статусом або соціальним походженням), яку алгоритм може сприймати її як універсальну норму. Це означає, що неконтрольований ШІ здатний перетворювати соціальні упередження на технологічно опосередковані правила доступу до можливостей [7, с. 12-13].

Також можна виділити проблему цифрової нерівності, що має безпосередній правозахисний вимір, адже особи, які не мають доступу до якісних цифрових технологій, достатніх навичок або сучасних інструментів ШІ, опиняються у менш вигідному становищі порівняно з тими, хто має доступ до передових технологій. Науковці вважають, що різний досвід взаємодії з цифровими технологіями формує різні майбутні відносини людини з ШІ [12, с. 7-8], тому цифровий розрив припиняє бути лише питанням доступу до Інтернету, набуваючи проблематики участі людини у новому соціально-економічному порядку, де ШІ дедалі частіше визначає продуктивність, видимість, конкурентоспроможність і доступ до ресурсів.

Особливо небезпечним є застосування ШІ у правоохоронній діяльності, де системи *predictive policing* (з англ. – прогностична поліцейська діяльність), тобто алгоритмічного прогнозування правопорушень, можуть аналізувати дані про злочинність, райони її поширення, соціально-економічні показники, попередні затримання та інші фактори, щоб прогнозувати ймовірні місця або скупчення осіб підвищеного ризику. На перший погляд, такі системи можуть підвищити ефективність поліції, проте якщо історичні дані вже відображають надмірну увагу правоохоронних органів до бідних районів або певних етнічних груп, алгоритм відтворюватиме саме ці патерни. Як результат, може виникати ситуація, за якої поліція частіше перевіряє саме визначені райони, там фіксується більше правопорушень, а алгоритм отримує підтвердження своєї «точності» [8, с. 205-206].

Подібні ризики також виникають у кримінальному правосудді та пенітенціарній сфері, оскільки алгоритмічні інструменти оцінки ризику можуть використовуватися для визначення ймовірності рецидиву, умовно-дострокового звільнення, обрання запобіжного заходу або призначення покарання, однак непрозора модель, яка формує ризиковий профіль особи, може порушувати право на справедливую процедуру. На практиці людина повинна мати можливість знати, на яких підставах щодо неї ухвалюється рішення, які дані були враховані, чи є ці дані достовірними і як можна оскаржити висновок системи. Тому Дж. Вільясенор і В. Фогго, аналізуючи взаємозв'язок ШІ, належної правової процедури та кримінального призначення покарання, наголошують, що алгоритмічні оцінки не повинні позбавляти особу процесуальних гарантій і можливості перевірити підстави прийнятого рішення [13, с. 334-336]. У цьому контексті показовими є дискусії щодо COMPAS та інших систем оцінювання ризиків, адже в разі врахування алгоритмом неперевіраних, історично упереджених або соціально викривлених даних, він може впливати на рішення, пов'язані з обмеженням свободи. Така ситуація є особливо проблемною з погляду принципу верховенства права, оскільки право на свободу і справедливий суд не може залежати від непрозорого статистичного профілю. І. Тейлор слушно зазначає, що алгоритм може бути допоміжним інструментом, але межі його використання у кримінальному правосудді повинні бути чітко визначені, щоб не допустити підміни суддівського розсуду машинним прогнозом [11, с. 198].

Не менш важливою в рамках нашого дослідження є проблема розпізнавання обличчя та біометричної ідентифікації – технологій, які можуть використовуватися для безпеки, контролю доступу, пошуку осіб або розслідування злочинів. На практиці, однак, ці технології створюють серйозні ризики для приватності, свободи пересування, свободи зібрань і недискримінації. Якщо визначена система гірше розпізнає обличчя людей певної раси, етнічності або зовнішності через нерепрезентативні навчальні дані, її використання може призводити до помилкових ідентифікацій і необгрунтованого втручання у права людини. Відтак, Дж. Цзоу і Л. Шибінгер підкреслюють, що системи, навчені на неповних або однорідних даних, можуть відтворювати сексистські й расистські викривлення [14, с. 324-326].

Звісно, системи ШІ здатні обробляти великі обсяги інформації, виявляти приховані кореляції, будувати поведінкові профілі та робити висновки про людину, які вона прямо не повідомляла. Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року закріплює вимоги до законності, визначеності мети та захисту персональних даних [4], проте неконтрольоване застосування ШІ ускладнює реалізацію цих вимог, оскільки обробка даних може бути непрозорою, багатоетапною та розподіленою між різними суб'єктами. Внаслідок цього людина не завжди розуміє, які дані про неї використовуються, для чого саме, ким і з якими правовими наслідками. Тому маємо відзначити важливість поняття автономії, яка означає здатність людини самостійно формувати цілі, приймати рішення та не бути об'єктом прихованого примусу або маніпуляції. Якщо ШІ використовується для персоналізованого впливу на поведінку, політичні погляди, споживчі рішення або соціальні оцінки, дійсно виникає загроза маніпуляції автономією. Особливо небезпечними в даному разі є системи, які використовують психологічні вразливості людей, формують «інформаційні бульбашки» або непомітно спрямовують людину до певного вибору. Відтак, сучасне правове регулювання ШІ повинне дедалі більше спиратися на ризик-орієнтований підхід.

Так, Регламент ЄС 2024/1689 (*EU AI Act*) забороняє практики, що становлять неприйнятний ризик, зокрема, маніпулятивні або оманливі техніки, експлуатацію вразливостей, соціальний скоринг, окремі види біометричної категоризації та неприйнятні форми прогнозування кримінального ризику [10]. Високоризикові системи не забороняються повністю, але підлягають суворим вимогам щодо управління ризиками, якості даних, технічної документації, прозорості, нагляду людини, точності, надійності та кібербезпеки [10], що на практиці диференціює правове втручання залежно від потенційної шкоди для прав людини. Положення Рамкової конвенції Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права розглядають ШІ не лише як технологічний продукт, а і як явище, здатне впливати на демократичні інститути, публічну владу, рівність і правовий захист особи [5]. Рекомендації UNESCO також наголошують, що захист прав людини і гідності має бути основою розвитку ШІ, а прозорість, справедливість і нагляд людини є необхідними умовами розвитку довіри до таких систем [9, с. 14-28].

Зважаючи на положення згаданих міжнародно-правових актів, в Україні теж має відбуватися формування людиноцентричного правового регулювання ШІ, що ґрунтується на пріоритеті прав людини над технологічною ефективністю; обов'язковій оцінці впливу високоризикових систем ШІ на права людини; забезпеченні права людини знати про використання алгоритмічної системи щодо неї, отримувати зрозуміле пояснення та оскаржувати рішення; визначенні відповідальності розробників, постачальників і користувачів ШІ; створенні механізмів незалежного аудиту, сертифікації та контролю за системами, які впливають на фундаментальні права людини. Таким чином на законодавчому рівні вдасться мінімізувати неконтрольоване застосування ШІ, що нині стало не просто технологічним викликом, а випробуванням для сучасної концепції прав людини, оскільки людина має залишатися не об'єктом цифрового прогнозування, а суб'єктом права, здатним розуміти, контролювати й оскаржувати технологічні рішення, що впливають на її життя [3, с. 64].

Висновки. Маємо відзначити, що неконтрольоване застосування штучного інтелекту створює комплексні загрози для прав людини, оскільки алгоритмічні системи дедалі частіше впливають на доступ індивідів до праці, освіти, правосуддя, соціальних благ, приватності, безпеки та свободи. Основна небезпека полягає не лише в технічних помилках ШІ, а й у можливості перетворення алгоритмічних рішень на приховану форму соціального контролю, дискримінації та нерівного розподілу можливостей. Відповідно, проведений філософсько-правовий аналіз даної проблематики свідчить, що права людини в умовах розвитку ШІ мають розглядатися крізь призму людської гідності, автономії, рівності, недискримінації, прозорості та справедливої процедури. ШІ не є нейтральним інструментом, оскільки його результати залежать від наявних даних, соціального контексту, цілей розробників алгоритмів, культурних моделей і рівня контролю. Як наслідок, алгоритмічна дискримінація, цифрова нерівність, масове спостереження, біометрична ідентифікація,

predictive policing і непрозорі системи оцінювання ризиків повинні розглядатися як потенційні загрози фундаментальним правам людини.

Обмеження використання ШІ, однак, має бути не загально заборонним, а ризик-орієнтованим: забороненими мають бути найнебезпечніші практики, що суперечать людській гідності, автономії, рівності та приватності, а високоризикові системи повинні допускатися лише за умови попередньої оцінки впливу на права людини, прозорості, незалежного аудиту, належної якості даних, ефективного людського контролю та можливості оскарження. Відтак, для України доцільним є поступове формування національної моделі правового регулювання ШІ, узгодженої з положеннями Регламенту ЄС 2024/1689 (*EU AI Act*), Рамкової конвенції Ради Європи та Рекомендацій UNESCO. Така модель має забезпечувати баланс між технологічним розвитком і захистом фундаментальних прав людини на основі принципу людиноцентричності, згідно з яким ШІ повинен слугувати розвитку людини і суспільства, а не перетворювати людину на об'єкт алгоритмічного управління.

Список використаних джерел

1. Ірха Ю. Б. Загрози правам і свободам людини в епоху штучного інтелекту. *Інформація і право*. 2025. № 4(55). С. 95-109.
2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. *Верховна Рада України: Офіційний вебпортал Парламенту України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр> (дата звернення: 30.11.2025).
3. Косілова О. І., Солодовнікова Х. К. Права і свободи людини і громадянина v.s. штучний інтелект: проблемні аспекти. *Інформація і право*. 2020. № 4(35). С. 56-66.
4. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. Дата оновлення: 12.02.2025. *Верховна Рада України: Офіційний вебпортал Парламенту України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (дата звернення: 24.11.2025).
5. Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law of 5 September 2024. *Council of Europe*. URL: <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/the-framework-convention-on-artificial-intelligence> (дата звернення: 28.11.2025).
6. Dastin J. Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. *Reuters*. 10.10.2018. URL: <https://www.reuters.com/article/world/insight-amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK0AG/> (дата звернення: 30.10.2025).
7. Gramsci A. *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. New York: International Publishers, 1971. 483 p.
8. Hung T. W., Yen C. P. Predictive policing and algorithmic fairness. *Synthese*. 2023. Vol. 202, Article 205. P. 1-24.
9. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence of 23 November 2021 / UNESCO. Paris: UNESCO, 2022. 43 p. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence> (дата звернення: 28.11.2025).
10. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence. *Official Journal of the European Union*. 2024. L Series. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng> (дата звернення: 28.11.2025).
11. Taylor I. Justice by algorithm: The limits of AI in criminal sentencing. *Criminal Justice Ethics*. 2023. Vol. 42, No. 3. P. 193-213.
12. The digital divide in action: How experiences of digital technology shape future relationships with artificial intelligence / S. V. Bentley et al. *AI and Ethics*. 2024. Vol. 4. P. 1-15.

13. Villasenor J., Foggo V. Artificial intelligence, due process, and criminal sentencing. *Michigan State Law Review*. 2020. No. 2. P. 295-354.
14. Zou J., Schiebinger L. AI can be sexist and racist – it’s time to make it fair. *Nature*. 2018. Vol. 559. P. 324-326.